

УЛУЧШЕНИЕ ОТЧЁТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА ОСНОВАНИИ ТРЕБОВАНИЙ МСФО

Холикова Дурдона Бунёджон кизи ¹
¹ ТМИ магистратура 2 босқич талабаси
E-mail: khurdona0808@bk.ru

ИНФОРМАЦИЯ О СТАТЬЕ

АННОТАЦИЯ:

ИСТОРИЯ СТАТЬИ:

Received: 08.12.2024
Revised: 09.12.2024
Accepted: 10.12.2024

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

*трансформация,
инвестиционная и
деловая среда,
бухгалтерский учёт,
рентабельность,
себестоимость,
локализация,
финансовая
отчётность, МСФО,
национальный
стандарт.*

в данной статье рассмотрены предпосылки развития в Республике Узбекистан системы бухгалтерского учёта и национальной отчётности, вопросы улучшения отчёта о финансовом положении в соответствии с международными стандартами. Предложено, внедрение изменений в финансовую отчётность на международном опыте.

ВВЕДЕНИЕ Новый Узбекистан находится в процессе реализации своей стратегии развития последовательное продолжение трансформационных и институциональных реформ в экономике, приоритетными целями являются обеспечение благоприятной инвестиционной и деловой среды в стране.²⁴ В различных отраслях и секторах экономики достижение вышеуказанных целей или задач в установленные сроки

²⁴ Указ Президента Республики Узбекистан о СТРАТЕГИИ «УЗБЕКИСТАН - 2030» УП-158 от 11 сентября 2023 года. (приложение № 1, раздел II, цель 45).

требует оптимальное использование международного опыта и практики для успешной реализации. Эта идея в полной мере относится и к сфере бухгалтерского учета.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отметил: "Во-первых, результативность реализации целевых программ, демонстрирующих эффективность реформ. Среди них можно выделить следующие экономические и финансовые показатели развития промышленности и других отраслей: состояние производственных мощностей, снижение затрат и себестоимости, локализация и уровень рентабельности, безусловное повышение конкурентоспособности продукции. Следует особо отметить, что такие показатели, как состояние производственных мощностей, затраты и себестоимость, уровень локализации и рентабельности, отражаемые в финансовой отчетности, сегодня имеют огромное значение

В статье 22 Закона Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» от 13 апреля 2016 года отмечено, что «требования к финансовой отчетности, составляемой по международным стандартам, определяются международными стандартами финансовой отчетности», что определяет правовые основы применения международных стандартов финансовой отчетности в нашей стране.

Внедрение международных стандартов финансовой отчетности наряду с повышением достоверности и объективности информации в финансовой отчетности послужит важным инструментом внедрения иностранных инвестиций в экономику страны.

Сегодня единственный способ вывести бухгалтерский учет и отчетность в Узбекистане на уровень мировых стандартов заключается в изучении международных стандартов финансовой отчетности и передового зарубежного опыта, мировой литературы и документации в данной сфере и их внедрении с учетом особенностей экономики нашей страны.

МСФО служат важным инструментом в развитии сотрудничества между странами, в том числе экономических отношений и улучшении инвестиционного климата в странах. Поэтому с каждым днем увеличивается число стран, признающих международные стандарты. Республика Узбекистан также выбрала « свой путь » к МСФО. В нашей стране начата разработка и внедрение национальных стандартов бухгалтерского учета, отвечающих требованиям международных стандартов финансовой отчетности и отвечающих требованиям национальной экономики. В

настоящее время наши национальные стандарты совершенствуются в соответствии с международными стандартами.

Сущность финансовой отчетности заключается в представлении информации о финансовом положении и результатах деятельности организации за определенный период времени. Ее цели - обеспечение интересов заинтересованных сторон, таких как инвесторы, кредиторы, государственные органы, а также внутренние пользователи информации. Основные задачи финансовой отчетности - предоставление объективной и надежной информации о финансовом положении предприятия, его результативности и изменениях в них, что позволяет осуществлять анализ и прогнозирование деятельности организации.

В связи с этим, актуальность темы диссертационного исследования является организация и ведение учета в хозяйствующих субъектах на основе международных стандартов или опыта экономически развитых стран остается одним из мероприятий, которые необходимо осуществлять сегодня. Особенно, существует ряд проблем в организации учета денежных средств на основе международного опыта, оптимальное решение которых является одним из актуальных вопросов, ожидающих своего решения сегодня. В связи с этим, актуальность темы диссертационного исследования очевидна - своевременно выявлять и устранять недостатки в деятельности и находить методы улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности.

Республика Узбекистан также постепенно переходит на МСФО. Постановка приоритетной задачи «внедрение современных стандартов и методов корпоративного управления, усиление роли акционеров в стратегическом управлении предприятиями» в разделе «Приоритетные направления развития и либерализации экономики» Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах определения требует внедрения международных стандартов отчетности.

В процессе интеграции Узбекистана в мировое сообщество организация системы бухгалтерского учета в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО, МСФО) становится одним из актуальных вопросов. С этой точки зрения необходимо предоставлять достоверную информацию о деятельности хозяйствующих субъектов, и бухгалтерский учет играет важную роль в выполнении этой задачи.

Если рассмотреть историю бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита, то в системе учета хозяйствующих субъектов всегда существовала и

постоянно совершенствовалась форма отчетности под названием «Бухгалтерский баланс», являющаяся одной из форм финансовой отчетности. Причиной этому является информация, отраженная в форме данного отчета, всегда была крайне необходима хозяйствующим субъектам для определения состояния, движения, структуры активов, частного капитала и обязательств, принятия на их основе необходимых бизнес решений. Высокая значимость информации, отражающейся в форме бухгалтерского баланса в бизнес деятельности, присвоил первый порядковый номер финансовой отчетности на международной и национальной площадке.²⁵ Вкратце, баланс собирает и раскрывает информацию об имущественном и финансовом состоянии хозяйствующего субъекта. В результате наших исследований выяснилось, что на содержание формы бухгалтерского баланса в протяжении определенного периода времени существовали различные взгляды и также они совершенствовались. Это можно объяснить изменениями в экономике. В некоторых литературах этому понятию даются сложные определения и понятия.²⁶ В некоторой литературе даётся очень короткое, простое и понятное определение.²⁷ Известно что, в отечественной литературе в данной области, особое внимание уделяется, практическому значению форме бухгалтерского баланса.²⁸ У учёных, которые ведут отчётность на основании по системе GAAP (General Accepted Accounting Principles) можно увидеть уникальные взгляды по этому поводу.²⁹ Следует отметить, что во всех изученных источниках представлены очень близкие взгляды на содержание бухгалтерского баланса. То есть, бухгалтерский баланс представляет собой форму отчётности, основанная на взаимном равенстве активов хозяйствующих субъектов и источников их происхождения. (1 рис)

²⁵ Статья 22. Финансовая отчетность. О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете», 3 марта 2016 года

²⁶ В.Ф. Палий, Я.В. Соколов – Теория бухгалтерского учёта: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1988.-279, стр. 77-86.

²⁷ Вахобов А.В., Ибрагимов А.Т. Молиявий тахлил: Дарслик. –Т.: “Шарк” , 2002. Б. 10.

²⁸ N.B.Abdusalomova. Buxgalteriya hisobi. Darslik. –Т.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot maatba’i” 2021. B. 677.

²⁹ Donald E. Kieso, J. Weygandt, Terry D. Warfield. INTERMEDIATE ACCOUNTING. John Wiley & Sons, USA. P. 169.

Рисунок 1. Модель бухгалтерского баланса

Содержание бухгалтерского баланса вытекает из его внутренней структуры. Содержание и структура отчётной формы «Бухгалтерского баланса» финансового отчёта в национальной системе бухгалтерского учёта определяются в Национальных стандартах бухгалтерского учёта Республики Узбекистан. «Бухгалтерский баланс» (НСБУ 15) чётко указывает форму и содержание данного отчёта.³⁰ Согласно этому стандарту в состав бухгалтерского баланса входят, долгосрочные активы, текущие активы, собственный капитал (источники собственных средств), обязательства, а также разъяснений в части бухгалтерского баланса. (2 рисунок)

2 рисунок. Модель состава бухгалтерского баланса.

³⁰ “Бухгалтерия баланси” (15-сон БХМС). ЎЗР молия вазирининг 12.03.2003 й. 45-сон Буйруғи билан ТАСДИҚЛАНГАН. ЎЗР АВ томонидан 20.03.2003 й. 1226-сон билан рўйхатга олинган.

Настоящий национальный стандарт бухгалтерского учёта (НСБУ) разработана на основе закона Республики Узбекистан о “Бухгалтерском учёте”³¹ и является элементом нормативного регулирования бухгалтерского учёта в Ресублике Узбекистан. Данным стандартом в отчёте определяется содержание и представление активов, собственного капитала и обязательств. Стандарт включает в себя требование к информации, раскрываемая при сдаче бухгалтерского баланса. Субъекты предпринимательства должны соблюдать требования настоящего стандарта в процессе составления и раскрытия бухгалтерского баланса. Самое главное предоставляемая информация должна быть понятна и полезна пользователям.

В начале бухгалтерского баланса обязательно нужно указать отчётную дату, наименование, отрасль, форма собственности, организационно-правовая форма и полный юридический адрес, наименование органа в ведении которого находится экономический субъект, единица измерения, использованная при подготовке бухгалтерского баланса. В отчёте указывается соответствующая информация на начало и конец отчётного периода. А также в общей сумме отражаются долгосрочные и текущие активы, собственный капитал, долгосрочные и текущие обязательства.

В разделе “Долгосрочные активы” должны быть раскрыты суммы стоимости основных средств и нематериальных активов, долгосрочных инвестиций, оборудования к установке, капитальных вложений, долгосрочной дебиторской задолженности и отсроченных расходов.

В разделе “Текущие активы” должны быть раскрыты суммы товарно-материальных ценностей, расходы будущих периодов и отсроченные расходы – текущая часть, дебиторская задолженность, денежные средства, краткосрочные инвестиции и прочие текущие активы.

В разделе “Обязательства” должны быть раскрыты суммы долгосрочных и текущих обязательств по отдельности.

Пояснения в части бухгалтерского баланса должны обеспечивать пользователей бухгалтерского баланса дополнительной информацией, необходимой на практике для оценки имущественного и финансового положения предприятия, в том числе:

- ограничения прав собственности;
- гарантии, предоставленные по обязательствам

³¹Закон Республики Узбекистан №ЗРУ-404 от 13.04.2016 г. внесены изменения и дополнения в Закон «О бухгалтерском учёте» (от 30.08.1996 г. № 279-I)

В результате исследований стало известно что, информация, отражающая в действующем виде бухгалтерского баланса создала множество условий для пользователей информации в современной бизнес деятельности. На их основе приняты и принимаются оптимальные решения.

В целях создания этих возможностей министерством Финансов республики Узбекистан от 27.12.2002 года были утверждены “Правила по заполнению форм бухгалтерской отчётности” (зарегистрирован министерством Финансов Республики Узбекистан 24.01.2003 год № 1209).

В соответствии с настоящими правилами финансовую отчётность сдают предприятия и организации, принадлежащие ко всем формам собственности и являющиеся в соответствии законодательством Республики Узбекистан юридическими лицами (кроме страховых организаций и банков), а также имеющие имущество, ведение бизнеса или оперативное управление, и это имущество по своим обязательствам предоставляет отдельные подразделения, соответствующие и имеющие соответственный баланс и номер счёта, которые считаются налогоплательщиками в соответствии с налоговым законодательством.

Список использованной литературы:

1. <https://www.ifac.org>. - Xalqaro buxgalterlar federatsiyasi rasmiy sayti
2. <https://www.mf.uz>. - O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining rasmiy sayti
3. <https://www.naaa.uz>. - O‘zbekiston Respublikasi Buxgalterlar va auditorlar milliy asosiatsiyasining rasmiy sayti
4. <https://www.my.soliq.uz>. – Soliq organlarining electron davlat xizmatlari portali
5. Donald E. Kieso, J. Weygandt, Terry D. Warfield. INTERMEDIATE ACCOUNTING. John Wiley & Sons, USA. 2004.
6. 26. Barry Elliott, Jamie Elliot. Financial Accounting and Reporting, 18th edition. Pearson. 2018. UK.
7. Б.Хакимов, М.Юнусов, У.Холмирзаев. Бухгалтерия баланси маълумотларини халқаро талаблар асосида шакллантириш – давр талаби. Biznes-Эксперт.//2019. №7. 40-43 б
- “Statement of Cash Flows” (IAS 7) www.ifrs.org
19. “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors” (IAS 8) www.ifrs.org